

WEB SAYT INTERFEYSINI TASHKIL ETISHDA FIGMA DASTURINING AHAMIYATLI JIHATLARI

Mavzuna Karimova Xayrullo qizi

Termiz davlat pedagogika instituti “Informatika va uni o‘qitish metodikasi”
kafedrası o‘qituvchisi

Asadbek Savbatov Farxod o‘g‘li

Termiz davlat pedagogika instituti Matematika va informatika fakulteti
Matematika va informatika yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya: Web-sayt chiroyli andozaga ega elektron manzilda joylashgan elektron hujjatlar bo‘lishi bilan bir qatorda, bu tasdiqlangan marketing vositasi va mijozlaringiz o‘rtasida xizmatlarni yoki tovarlarni taqdim etish, ulashish, ma‘lumot almashish uchun o‘rnatilgan, elektron shaklda joylashgan virtual platforma yoki veb-portal hisoblanadi. Yaxshi ishlab chiqilgan interfeys tashrif buyuruvchilarga uning ishiga emas, balki muammolarni hal qilishga e‘tibor qaratish imkonini beradi. Ushbu maqolada web sayt interaktiv ilovalar tashkil etishda Figma dasturining roli batafsil yoritilganligi bilan ajralib turadi.

Kalit so‘zlar: Figma, interfeys, web dizayn, CMS (Content Management Systems), No-Code Development Platforms, HTML, CSS, Figma UX dizayni

Аннотация: Веб-сайт – это не только электронные документы, расположенные по электронному адресу с красивым шаблоном, но и проверенный маркетинговый инструмент и виртуальная электронная платформа, созданная для предоставления, обмена и обмена информацией между вашими клиентами и услугами или товарами. платформа или веб-портал. Хорошо продуманный интерфейс позволяет посетителям сосредоточиться на решении задач, а не на своей работе. В этой статье освещается роль Figma в создании интерактивных веб-приложений.

Ключевые слова: Figma, интерфейс, веб-дизайн, CMS (системы управления контентом), платформы разработки без кода, HTML, CSS, дизайн Figma UX.

Abstract: In addition to being electronic documents located at an electronic address with a beautiful template, a website is a proven marketing tool and a virtual, electronic platform established to provide, share, exchange information between your customers and services or goods. platform or web portal. A well-

designed interface allows visitors to focus on solving problems, not on his work. This article highlights the role of Figma in creating interactive web applications.

Keywords: Figma, interface, web design, CMS (Content Management Systems), No-Code Development Platforms, HTML, CSS, Figma UX design.

Web saytlar internetdagi ma'lumotlar, xizmatlar, xabarlar va ko'plab boshqa xizmatlarga kirish imkonini beradi. Ularning har biri o'z interaktiv xizmatlari, maqsadlari va mazmuni bo'lgani uchun bir biridan imkoniyatlari bilan farq qiladi, ammo ularning umumiy maqsadi odamlarga internet orqali axborot olish va xizmat ko'rsatish imkonini berishdir.

Bulutga asoslangan dizayn va foydalanuvchi interfeysi vositasi bo'lgan Figma 2016-yilda ishga tushirilganidan beri dizayn dunyosini hayratda qoldirib kelmoqda. Figmani an'anaviy dizayn dasturiy ta'minotidan ajratib turadigan jihati uning **qulayligi va foydalanish osonligida**. Figma yordamida kompyuteringizga biron bir dasturni yuklab olish yoki o'rnatish haqida tashvishlanish shart emas. Hamma narsa to'g'ridan-to'g'ri web-brauzeringizdan ishlaydi, bu sizga istalgan vaqtda istalgan joydan ishlash imkonini beradi.

Figma - bu dizaynerlar va dizayn guruhlar uchun ko'plab afzalliklarni taqdim etadigan kuchli dizayn vositasidir.

1-rasm. Hamkorlikni soddalashtirish va samaradorlikni oshirish

Ishlab chiquvchi, mijoz va dizayner bir vaqtning o'zida dizaynlarni ko'rishda hamkorlik qilishlari mumkin. Haqiqiy vaqtda hamkorlik qilish, dizayn almashish va sharhlar funksiyalari bilan Figma dizaynerlarga, ishlab chiquvchilarga, manfaatdor tomonlarga va loyiha menejerlariga mahsulotlarni

chiqarish siklini tezlashtirish va samarali muloqotni rivojlantirishga yordam beradi.[1:19]

An'anaviy dizayn vositalaridan farqli o'laroq, Figma bir nechta jamoa a'zolariga bir vaqtning o'zida hamkorlik qilish va dizaynlarni ko'rish imkonini beradi, xuddi Google Docs kabi. Ushbu jonli hamkorlik qobiliyati tezkor fikr-mulohazalar, iterativ dizayn jarayonlari va tezlashtirilgan qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Bundan tashqari, jamoa a'zolari to'g'ridan-to'g'ri dizaynga sharh qoldirishlari mumkin. Bu xususiyat uzoq elektron pochta tarmoqlariga yoki alohida aloqa vositalariga ehtiyojni yo'qotib, jamoa a'zolariga dizayn qarorlarini muhokama qilish, fikr-mulohaza bildirish va real vaqtda muammolarni hal qilish imkonini beradi. Figma cheklovlar qo'yadigan yoki qo'shimcha litsenziyalarni talab qiladigan boshqa vositalardan farqli o'laroq, bitta faylda cheksiz a'zolarga ruxsat beradi.

Figma sezgir dizayn interfeysi dizaynerlarga minimal kechikishlar bilan ishlash imkonini beradi, bu ularga texnik cheklovlarsiz ijodiy jarayonga e'tibor qaratish imkonini beradi. Misol uchun, murakkab dizayn komponentlarini takrorlash yoki katta fayllar bilan ishlashda Figmaning silliq ishlashi dizaynerlarning sekin yuklash vaqtlari yoki dasturiy ta'minotning ishdan chiqishi tufayli uzilishlar yoki umidsizliklarsiz samarali ishlashini ta'minlaydi.

Figmada dizayn tizimlarini amalga oshirish dizaynerlari so'nggi dizayn aktivlariga kirishlari va amalga oshirishlari mumkin

Figmaning dizayn vaqtini optimallashtirish orqali tejalgan vaqt va mahsulotning tezlashtirilgan chiqarilishi o'rtasidagi bog'liqlik aniq.

Endilikda dizaynerlar Figmaning qayta foydalanish mumkin bo'lgan komponentlari tufayli o'z loyihalarini yashin tezligida uchib o'tishlari mumkin. Mobil ilovada ishlayotgan UI dizaynerini tasavvur qilsak, Figmadagi komponentlar bilan ular tizimga kirish, ro'yxatdan o'tish va navigatsiya uchun ekranlarni tezda yig'ishlari mumkin, shu bilan birga barqaror va professional ko'rinishni saqlab qolishadi.

Figma avtomatik CSS tashkil etishni taklif qiladi. Figma UX dizaynini topshirish - bu tekshirish vositasi. Ushbu vosita UX/UI dizaynerlari va ishlab chiquvchilari o'rtasida uzluksiz aloqani osonlashtiradigan ko'prik vazifasini bajaradi. Tekshiruv vositasi yordamida dizaynerlar, ishlab chiquvchilar va boshqa jamoa a'zolari bevosita Figma UI dizaynidan komponentlar, atributlar va kodlarni osongina tekshirishlari, tahrirlashlari, tashkil etishlari va

nusxalashlari mumkin. Ushbu xususiyatning go‘zalligi uning soddaligidadir - buning uchun faqat loyiha fayliga umumiy havola kerak bo‘ladi va dizayn elementlariga osongina kirish mumkin bo‘ladi.

- Loyiha faylining havolasini almashish ishlab chiquvchilarga dizayn aktivlari, sharhlar, prototiplar va dizayn takrorlashlariga kirish imkonini beradi.
- Figma yordamida ishlab chiquvchilar kodni amalga oshirishga kirishishlari mumkin, bu keraksiz oldinga va orqaga aloqani yo‘q qiladi va ishlab chiqish jarayonini tezlashtiradi.
- Figma-ning avtomatik CSS-ni tashkil etish bilan ishlab chiquvchilar kod parchalarini to‘g‘ridan-to‘g‘ri dizayn fayllaridan osongina ajratib olishlari mumkin .

Bu CSS, iOS yoki Android bo‘ladimi, Figma har bir tanlangan ramka yoki ob‘ekt uchun kod parchalarini ko‘rsatadi va ishlab chiquvchilarga dizaynni ko‘rib chiqish va amalga oshirish uchun kerakli ma’lumotlarni taqdim etadi. Bu qo‘lda kod tashkil etish yoki turli vositalar o‘rtasida almashishni bartaraf qiladi, uzatish jarayonini soddalashtiradi va vaqtni tejaydi.

Figma avtomatik zahiralash tizimi yordamida loyihalaringiz himoyalanaadi va tahrirlaringiz doimiy ravishda diskda saqlanaadi, hatto hujjat serverdan uzilib qolsa ham. Bu sizning muvaffaqiyatingiz xavfsiz ekanligini bilib, yorlig‘ingizni ishonchli tarzda yopishingiz yoki kutilmagan uzilishlarga duch kelishingiz mumkinligini anglatadi. Dizaynerlar o‘z ishlarining oldingi versiyalarini osongina kuzatishi va qaytishi mumkin, bu uzluksiz hamkorlikni ta’minlaydi va qaytarib bo‘lmaydigan o‘zgarishlardan qo‘rqmasdan turli dizayn iteratsiyalarini o‘rganadi.[4:303]

Figma shuningdek, **jonli joylashtirish kod qismlarini taklif etadi**, bu sizga dizaynlaringizni uchinchi tomon vositalarida osonlik bilan almashish imkonini beradi. Misol uchun, agar siz o‘rnatilgan maket fayllarni ko‘rsatish uchun Confluence-dan foydalansangiz, bu fayllar bevosita Figma hujjatiga bog‘lanadi. Figma UX dizaynida kiritilgan har qanday yangilanishlar yoki o‘zgarishlar bir zumda o‘rnatilgan Confluence maketida aks ettiriladi. Ushbu real vaqtda yangilash xususiyati qo‘lda yangilanishlarga bo‘lgan ehtiyojni yo‘q qiladi va barcha manfaatdor tomonlar va jamoa a‘zolarining eng so‘nggi dizaynlardan foydalanish imkoniyatini ta’minlaydi.

2-rasm. Boshqa vositalar bilan integratsiya

Microsoft Teams va **Slack** kabi mashhur aloqa platformalari bilan muammosiz integratsiyalashib, jamoalarga dizayn fayllarini real vaqtda osongina almashish va muhokama qilish imkonini beradi. **Trello** va **Jira** kabi loyihalarni boshqarish vositalari ham birlashtirilishi mumkin, bu jamoalarga o'z dizayn ishlarini loyiha vaqt jadvallari va vazifalari bilan turli dizayn jarayoni metodologiyalaridan qat'i nazar, masalan, **Design Thinking** va **Lean UX** kabi bog'lash imkonini beradi. [3:66]

Prototiplash va sinovdan o'tkazish haqida gap ketganda, **Figma Flinto**, **Protopie** va **Bubble** kabi etakchi prototiplash vositalari bilan integratsiyani taklif qiladi. Ishlab chiquvchilar, shuningdek, **Zeplin**, **AWS Amplify Studio** va **GitLab** kabi vositalar bilan Figma integratsiyasidan foydalanadilar, ular aniq dizayn spetsifikatsiyalari va aktivlarini to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqish guruhiga taqdim etish orqali topshirish jarayonini osonlashtiradi. [8]

Bundan tashqari, Figma har qanday brauzerga asoslangan ilovalar bilan integratsiyani ta'minlaydigan dasturchi **API**-larini taqdim etadi. Ushbu qobiliyat boshqa ilovalar ichida maxsus integratsiya va dizayn fayllarini real vaqt rejimida ko'rsatish uchun cheksiz imkoniyatlarni ochadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.U.A.Yuldashev, Web dizayn. O'quv qo'llanma, Guliston. 2022. - 206 b.
- 2.Karimova, M. (2023). SUN'IY NEYR TARMOQLARNING ASOSIY TA'LIM PRINSIPLARI. Umumjahon fanlari bo'yicha ta'lim tadqiqotlari , 2 (12 MAXSUS), 51-56.

3. Nuraliyeva, F. A. qizi, & Karimova, M. X. qizi. (2024). SUN'IY INTELLEKTNING KOMPYUTER GRAFIKASIGA BOG'LANISH BOSQICHLARI. *Educational Research in Universal Sciences*, 3(1), 65–68.

4. Karimova, M. X. qizi, Nuraliyeva, F. A. qizi, & Abdurahimova, G. J. qizi. (2024). PYTHON DASTURLASH TILIDA MATNLI XABARLARNI AUDIO XABAR KO'RINISHDA HOSIL QILIB BERUVCHI ALGORITM HOSIL QILISH TASNIFI. *Educational Research in Universal Sciences*, 3(3 SPECIAL), 301–306.

5. Abdumo'minov, B. S. o'g'li, & Nuraliyeva, F. A. qizi. (2023). DASTURLASH TILLARI VA ULARNI O'RGANISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI. *SCHOLAR*, 1(28), 309–314.

6. Nuraliyeva, F. A. qizi, & Karimova, M. X. qizi. (2024). YUQORI CHASTOTALI SOHADAGI DISPERSIYALI MUHITDA TO'LQINLAR HARA-KATI. *Educational Research in Universal Sciences*, 3(3 SPECIAL), 241–245.

7. Mavzuna, K. (2022). MODELING OF TEXT RECOGNITION IN IMAGES. *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 8, 257-267.

8. <https://dzen.ru/a/Yi-EuYzLalQnXfd7>

9. web-dizayn.uz/courses/web-dizayn